

English version below

Alfombra del Almirante

Nº inventario: 113 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Alfombra](#)

Siglo: segundo cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Hispanomusulmán

Dimensiones: 374,65 x 203,84 cm.

Materia: [Lana](#)

Técnica: [Tejido](#)

Iconografía / Tema: [Heráldica](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [The George Washington University Museum and The Textile Museum](#)
(Washington DC, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1976.10.2

Historia del objeto

Descripción

Aparecen los blasones de María Enríquez, hermana menor de Fadrique Enríquez, y de su esposo Juan de Rojas, señor de Monzón y Caba.

Ubicaciones

- 1976

MUSEO

[The George Washington University Museum and The Textile Museum, Washington DC \(Estados Unidos\)](#)

- pre. 1924 - pre. 1976

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Hugo Helbing, Múnich/Berlín/Frankfurt \(Alemania\)](#)

- present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- BEATTIE, M. H. (1986): "The Admiral Rugs of Spain. An analysis and clasification of their field design", en *Oriental Carpet & Textile Studies II, Carpets of the Mediterranean Countries 1400-1600* (actas de la 4th International Conference on Oriental Carpets, Londres, 1983)., Hali Magazine, Londres, p. 277, il. 4.
- [VAN DE PUT, A. \(1924\): "A Fifteenth-Century Spanish Carpet", vol. 45, nº 258, en *The Burlington Magazine for Connoisseurs*, pp. 118-120.](#)

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Admiral Carpet

Inventory number: 113 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Carpet](#)

Century: Second quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Medieval. Spanish-Islamic

Dimensions: 147 1/2 x 80 1/4 in

Material: [Wool](#)

Technique: [Woven](#)

Iconography / Theme: [Heráldica](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [The George Washington University Museum and The Textile Museum](#) (Washington DC, United States)

Inventory number in current collection: 1976.10.2

Object History

Description

The coats of arms of María Enríquez, younger sister of Fadrique Enríquez, and her husband Juan de Rojas, lord of Monzón and Cobia, appear.

Locations

- 1976

MUSEUM

[The George Washington University Museum and The Textile Museum, Washington DC \(United States\)](#)

- pre. 1924 - pre. 1976

DEALER/ANTIQUARIAN

[Hugo Helbing, Múnich/Berlín/Frankfurt \(Germany\)](#)

- present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BEATTIE, M. H. (1986): "The Admiral Rugs of Spain. An analysis and clasification of their field design", en *Oriental Carpet & Textile Studies II, Carpets of the Mediterranean Countries 1400-1600* (actas de la 4th International Conference on Oriental Carpets, Londres, 1983)., Hali Magazine, Londres, p. 277, il. 4.
- [VAN DE PUT, A. \(1924\): "A Fifteenth-Century Spanish Carpet". vol. 45, nº 258, en *The Burlington Magazine for Connoisseurs*, pp. 118-120.](#)

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The George Washington University Museum and The Textile Museum](#), Washington DC.
Dominio Público.

